

Vinsensius S.Fil., M.M.

Dosen

Dosen Akademi Keuangan dan Perbankan Grha Arta Khatulistiwa
Pontianak

Hubungan antara Uang dan Pengendalian Diri

Semakin tinggi literasi keuangan, semakin kuat kendali diri dalam mengatur uang dan menentukan masa depan finansial.

Jumat, 7 November 2025 19:01 WIB

Bagikan Artikel Ini

Menyukai Artikel

👍 0

7 STRATEGI AMPUHH MENINGKATKAN PENJUALAN BISNIS ONLINE DI 2025

bisnis

Apakah nasib keuangan kita ditentukan oleh gaji, nasib, atau cara kita berpikir? Pertanyaan ini sederhana, tetapi jawabannya menentukan arah hidup banyak orang. Dalam ilmu behavioral finance, dua konsep penting

Ketika Pengetahuan Mengubah Perilaku

Literasi keuangan bukan sekadar tahu cara menghitung bunga atau memilih investasi. Lebih dari itu, literasi keuangan adalah kemampuan memahami bagaimana uang bekerja dalam kehidupan nyata: bagaimana keputusan kecil hari ini memengaruhi kestabilan besok.

Orang dengan literasi keuangan yang tinggi tidak mudah tergoda oleh iming-iming konsumtif. Ia tahu membedakan kebutuhan dan keinginan, serta memahami risiko dari utang konsumtif atau gaya hidup berlebihan. Dari pengetahuan itu tumbuh keyakinan diri —bahwa masa depan finansial bisa dikendalikan, bukan ditentukan oleh nasib.

Internal Locus of Control: Uang di Tangan, Kendali di Pikiran

Dalam konteks psikologi keuangan, internal locus of control berarti seseorang percaya bahwa hasil keuangannya bergantung pada keputusan dan tindakannya sendiri.

Sebaliknya, mereka yang memiliki external locus of control lebih cenderung menyalahkan keadaan ekonomi, atasan, bahkan keberuntungan.

Perbedaan ini sangat berpengaruh terhadap perilaku finansial. Misalnya, dua orang dengan penghasilan sama bisa memiliki nasib keuangan berbeda:

pernan cukup”.

Bedanya bukan pada uang, tetapi pada rasa kendali atas uang itu sendiri.

Lingkaran Positif Antara Pengetahuan dan Kendali

Riset-riset dalam behavioral finance menunjukkan adanya lingkaran positif antara literasi keuangan dan internal locus of control.

Semakin tinggi literasi seseorang, semakin kuat keyakinannya bahwa ia bisa mengelola keuangan dengan baik. Dan sebaliknya, semakin ia merasa berdaya atas uangnya, semakin besar keinginannya untuk belajar mengelola keuangan dengan benar.

Artinya, pengetahuan tidak hanya menambah wawasan, tapi juga membangun rasa percaya diri finansial (financial self-efficacy)—yakni keyakinan bahwa “saya mampu membuat keputusan keuangan yang bijak”. Dari sinilah kebiasaan finansial sehat lahir: menabung, berinvestasi, dan berpikir jangka panjang.

Generasi Muda di Persimpangan Konsumtif

Fenomena ini terasa jelas di kalangan muda. Banyak yang berpendapatan cukup, tapi tetap hidup dari gaji ke gaji. Mereka terjebak dalam siklus konsumsi instan—didorong promosi, paylater, dan tren media sosial.

Masalahnya bukan semata kurang uang, melainkan kurangnya rasa kendali atas diri.

pengetahuan, disiplin, dan pengendalian diri.

Kesimpulan: Mengendalikan Uang, Mengendalikan Diri

Uang sering menjadi cermin karakter. Mereka yang mampu mengatur uang dengan baik biasanya juga mampu mengatur dirinya sendiri.

Sementara mereka yang merasa hidup dikendalikan oleh keadaan sering kali justru menjadi "korban" dari keputusan keuangan yang buruk.

Karena itu, literasi keuangan seharusnya tidak hanya menjadi materi pelatihan, tapi bagian dari pendidikan karakter.

Sebab pada akhirnya, kekuatan finansial sejati bukanlah pada jumlah uang di dompet, melainkan pada kendali diri di dalam pikiran.

#basis-literasi-keuangan-anak

Bagikan Artikel Ini

Menyukai Artikel

0

Vinsensius S.Fil., M.M.

Dosen

1 Pengikut

+ Ikuti Penulis

Hancur, Hampir Hilang, lalu Bangkit: Kisah Jerome

Rabu, 19 November 2025 14:03 WIB

Pemikiran Thales bagi Indonesia

Senin, 17 November 2025 15:45 WIB

[Lihat Semua Artikel](#)

Baca Juga

Vinsensius S.Fil., M.M.

Dosen

Mengelola Uang dengan Cerdas dan Bijak

Dosen - Sabtu, 8 November 2025 07:48 WIB

Penting bagi setiap orang mengetahui prinsip dasar manajemen keuangan agar dapat mengelola uang dengan cerdas dan efisien...

Artikel Terpopuler

Dodi Segrove

Independent essayist

☆ **Berita Pilihan**

Dewan Perdamaian ala Prabowo: Diplomasi Dibayar,

Independent essayist - Rabu, 4 Februari 2026 20:06 WIB

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA UMS

Penulis Indonesiana

PGSD FKIP UMS Integrasikan AI dan SLR, Perkuat Kualitas

Penulis Indonesiana - 2 hari lalu

PGSD FKIP UMS latih 19 dosen integrasikan AI dan SLR untuk tingkatan kualitas publikasi di jurnal nasional dan internasional bereputasi...

Muhammad Khairur Rasyid

Penulis Indonesiana

☆ **Berita Pilihan**

Board of Peace: Hirarki Amerika dan Ilusi Perdamaian

Penulis Indonesiana - Rabu, 4 Februari 2026 20:03 WIB

Forum ini memperlihatkan wajah paling telanjang dari ketimpangan global, personalisasi kekuasaan, dan degradasi multilateralisme...

Kontributor Pojok Desa

Penulis Indonesiana

Wahai Bilal, Istirahatkanlah Kami dengan Sholat

Penulis Indonesiana - 3 hari lalu

Di sini ibadah tampil bukan sebagai tekanan normatif, tetapi sebagai pemulihan eksistensial...

Shendy Prasetyo, S.H., CPM.

Advokat atau Pengacara. Founder Spoon Law Office.

untuk bertindak reaktif dan proporsional dalam situasi darurat, tanpa harus menunggu aparat hadir...

Dodi Segrove

Independent essayist

☆ **Berita Pilihan**

Pintu Keluar "Piagam Perdamaian Ala Trump" yang

Independent essayist - 2 hari lalu

Pemerintah menyembunyikan fakta bahwa keluar dari Board of Peace sangat mudah—lebih sederhana dari Brexit—dan bisa dilakukan hari ini....

Muhammad Aad Adji Judin

Penulis Indonesiana

Mengapa Layanan Publikasi Jurnal Ilmiah Menjadi

Penulis Indonesiana - 2 hari lalu

Layanan publikasi jurnal ilmiah membantu mahasiswa dan dosen mempercepat proses submit, revisi, hingga accepted di jurnal bereputasi nasional....

Rifa Amrie Maslan

Penulis Indonesiana

Puncak Kesulitan Pelajar Ada Saat Jadi Mahasiswa

Penulis Indonesiana - 3 hari lalu

Impian mereka sama: jadi sarjana dan sukses. Tapi realita mahasiswa tak selalu seindah toga....

☆ Berita Pilihan

Stop Normalisasi Bully terhadap Kaum Minoritas

penulis adalah seorang mahasiswi Manajemen. - 3 hari lalu

Kadnag pelaku justru merasa mendapat dukungan sosial karena dianggap sedang melakukan sesuatu yang lucu atau spontan, bukan kekerasan....

👍 0

Dian Rana
Documenter

Diskusi Publik KUHP dan KUHAP Baru Digelar di Gedung

Documenter - 3 hari lalu

Diskusi publik ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan pemahaman praktisi hukum, advokat, dan pihak terkait terhadap perubahan peraturan...

👍 1

Artikel Terbaru

Jeni Nur Aini, Perawat Muda di Balik Penelitian Terapi Generalis

10 jam lalu

Potensi Geothermal di Nusa Tenggara Barat menuju Net Zero

15 jam lalu

Pendekatan Strategis Coach Beland dalam Membangun Startup

15 jam lalu

Prodi Pendidikan Profesi Ners Unimus Adakan BTCLS

15 jam lalu

Lihat semua

Terkini di Analisis

Kedunguan Opera
Posisi dalam
Perselingkuhan Kabinet

10 jam lalu

Konsistensi dan
Integritas dalam
Bertikir

10 jam lalu

Membaca Bikin Tenang

10 jam lalu

Meramal Arah Bandul
Negosiasi Amerika
Serikat dan Iran

10 jam lalu

Potensi Geothermal di
Nusa Tenggara Barat
menuju Net Zero

15 jam lalu

Lihat semua

Terpopuler di Analisis

Wahai Bilal,
Istirahatkanlah Kami
dengan Sholat

3 hari lalu

Ketika Korban Menjadi
Tersangka: Salah Tafsir
Pembelaan Terpaksa

1 hari lalu

Puncak Kesulitan
Pelajar Ada Saat Jadi
Mahasiswa

3 hari lalu

Mulai Menulis

Membangun Banten
Kidul dari Bayah!

2 hari lalu

Lihat semua

Informasi

Ketentuan Konten

Q&A Seputar Indonesiana.id

Jaringan Media

TEMPO.CO

Koran Tempo

Majalah Tempo

Tempo English Magazine

TEMPO.CO English

Tempo Store

Tempo Institute

Home

Analisis

Catatan Dari Palmerah

Fiksi

Hiburan

Humaniora

Sport

Pendidikan

Sosial Media

Download Aplikasi Tempo

Mulai Menulis

